

PROGETTO PAsCAL: I RISULTATI DEI TEST DI SIMULAZIONE EFFETTUATI IN LUSSEMBURGO

Pedone vs CAV nel traffico virtuale

di Lou Schwartz, Guillaume Gronier e Johannes Hermen (Luxembourg Institute of Science and Technology)

Il momento in cui un pedone attraversa una strada è un momento di vulnerabilità di fronte all'arrivo di un veicolo che può infliggere gravi danni. Il pedone deve valutare l'ambiente circostante e i rischi da affrontare per prendere la decisione di attraversare, deve aspettare "il momento giusto" e trovare il luogo più sicuro per farlo oppure rinunciare. In questo processo decisionale i pedoni prendono in

Sotto la lente dei ricercatori di LIST le possibili modalità di interazione tra auto autonome e utenza pedonale in caso di attraversamento stradale.

considerazione diversi fattori focalizzati sull'ambiente e sulle stesse caratteristiche del pedone, come essere soli o accompagnati, il sesso, l'età, la propria velocità, la velocità di arrivo del veicolo, le infrastrutture presenti e la

configurazione della strada da attraversare, il tipo di veicoli che la percorrono, le condizioni atmosferiche, l'ora del giorno, il traffico, le consuetudini, ecc. Tuttavia, tale contesto è destinato a cambiare

con l'arrivo dei veicoli completamente autonomi (CAV). La diffusione di questi veicoli modificherà inevitabilmente il comportamento dei pedoni, comportando in particolare profonde trasformazioni nel processo decisionale correlato all'esigenza di attraversare una strada. Quando un pedone si appresta ad attraversare una strada, infatti, si verifica attualmente un'interazione pedone-

Una panoramica dei test effettuati nell'Immersive Arena del Luxembourg Institute of Science and Technology per il progetto PASCAL.

veicolo, esplicita o implicita. Alcuni comportamenti del conducente, compreso lo sguardo e l'attenzione visiva all'ambiente circostante, vengono percepiti dal pedone come veri e propri segnali utili per valutare la sicurezza dell'attraversamento. Ma nel caso dei CAV, e dunque senza la presenza nel veicolo di un conducente, appare necessario mettere a punto nuove forme di interazione.

LE PROSPETTIVE DELL'AUTO "DRIVERLESS"

I veicoli completamente autonomi sono veicoli la cui guida è completamente gestita da un sistema automatizzato, dotato di rilevatori e in grado di reagire in qualsiasi situazione essi si trovino. I produttori stanno conducendo ricerche approfondite per realizzare veicoli completamente autonomi con l'obiettivo di metterli in circolazione e a disposizione del pubblico già a partire dal 2025, per arrivare

ad oltre il 90% di diffusione sul mercato nel 2055. Se i CAV sono stati oggetto di tanta attenzione fin dai primi anni 2000 è perché prospettano molti cambiamenti sociali e nel campo dei trasporti, migliorando notevolmente la sicurezza stradale grazie alla riduzione degli errori umani, decongestionando le strade grazie all'adozione di nuove abitudini di viaggio, come il car sharing e la minore incidenza dei sinistri, e abbattendo le emissioni di gas ad effetto serra (riduzione stimata dall'87% al 94%) grazie alla combinazione di più fattori: riduzione delle dimensioni dei veicoli, ottimizzazione degli spostamenti su strada con promozione del car sharing, guida ecologica ottimizzata e utilizzo di energia elettrica piuttosto che termica. Per i singoli utenti i principali benefici percepiti dei CAV sono: la riduzione dello stress della guida; la possibilità di riposarsi durante lunghi viaggi e di

occuparsi di altre attività ricreative; la riduzione del numero di infortuni e quindi la salvaguardia della propria salute fisica; la riduzione dei costi assicurativi; la possibilità di viaggiare quando si vuole. La diffusione dei CAV migliorerebbe inoltre la mobilità dei più giovani, degli anziani e dei disabili. Tuttavia, diversi studi sottolineano anche come l'arrivo dei CAV possa comportare una forte crescita della domanda di questa modalità di trasporto, disponibile anche per un'ampia fetta di popolazione che attualmente non ha accesso al trasporto individuale, come ipovedenti, disabili fisici e psichici, anziani o ragazzi e adulti senza patente. Questo "effetto rimbalzo" aumenterebbe significativamente il numero di veicoli sulle strade e contribuirebbe pertanto ad aumentare la congestione del traffico. Inoltre, le attuali difficoltà che si stanno evidenziando nel settore della produzione

automotive lasciano ipotizzare l'insorgere di serie problematiche in merito alle materie prime per i componenti elettronici necessari nella costruzione di questo tipo di veicoli, sia in termini di disponibilità sia anche in termini di impatto ecologico dello sfruttamento delle risorse naturali. Quali che siano le previsioni, tutte le ricerche concordano sul fatto che l'introduzione dei CAV richiederà una revisione profonda e completa delle modalità di trasporto. Inoltre, i benefici attesi non potranno essere effettivi senza una nuova politica globale messa in atto dalle autorità.

L'INTERAZIONE TRA PEDONI E CAV

Alcune ricerche rilevano che una percentuale significativa di pedoni (circa il 60%) non ritiene che i conducenti dei veicoli siano in grado di comportarsi adeguatamente nei confronti delle esigenze di chi si sposta a piedi. Di fronte

ai CAV i dati sono più ambigui, perché da un lato i veicoli autonomi sono percepiti come strumenti in grado di evitare errori umani, ma dall'altro i CAV richiedono, in quanto macchine, di essere pienamente accettati dai pedoni.

I fattori per l'accettazione dei CAV da parte dei pedoni includono, tra gli altri, l'atteggiamento generale nei confronti di questo tipo di veicoli, le norme sociali, la fiducia, la percezione della loro efficienza e della loro compatibilità con l'infrastruttura, i livelli di ansia e di stress che ne derivano.

Un modo efficace per creare una nuova forma di interazione tra CAV e pedoni, favorendone l'accettazione, consiste nell'integrare un'interfaccia esterna (eHMI) sul veicolo ben visibile da tutti gli utenti della strada. Chiamiamo eHMI l'insieme di soluzioni (Interfacce su CAV o alcuni elementi dell'infrastruttura stradale) che potrebbero aiutare gli utenti della strada a comprendere e anticipare il comportamento di un CAV. Uno studio della letteratura e dei prototipi CAV sviluppati dai produttori, consente di identificare diversi tipi di eHMI proposti tra cui, ad esempio, interfacce visive, acustiche o tattili, utilizzando ad esempio artefatti del

linguaggio del corpo (ad esempio "occhi" che seguono il pedone o una mano robotica che fa un segno). Alcuni combinano diverse modalità. Come mostra la revisione della letteratura, gli eHMI progettati fino ad oggi sono molto diversi sia in termini di interazioni che di tipologia di informazioni comunicate. Ma attualmente non sembra esserci una preferenza condivisa, sebbene gli eHMI visivi siano i più popolari. Quale eHMI consentirebbe dunque ai pedoni di comprendere e anticipare rapidamente e correttamente il comportamento di un CAV (se fermarsi o meno) al fine di prendere la decisione giusta, ad esempio quando si intende attraversare una strada? Questo è ciò che il Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) nell'ambito del progetto europeo PASCAL ha cercato di determinare conducendo l'esperimento che illustriamo di seguito.

L'ESPERIMENTO CONDOTTO DA LIST

Attraverso alcuni focus group e un sondaggio online sono state selezionate le eHMI più gettonate e diverse esigenze sono state combinate per creare nuovi eHMI da utilizzare negli scenari di test. Nel complesso, i partecipanti ai focus group hanno

chiesto che il CAV si fermi sistematicamente quando rileva un pedone in procinto di attraversare la strada, indipendentemente dal fatto che sia o meno presente un attraversamento pedonale disegnato sulla carreggiata. Inoltre, dai focus group è emerso che i CAV dovrebbero essere facilmente distinguibili dai veicoli con conducente, ad esempio presentando una striscia LED sulla carrozzeria. I risultati dell'analisi dei focus group e del sondaggio online, più in particolare, hanno consentito di selezionare per l'esperimento due tipi di eHMI:

- **Clacson + fari.** Uno dei punti regolarmente sollevati durante i focus group è stato che le eHMI mostrate risultavano troppo complicate da comprendere a prima vista. I partecipanti hanno quindi suggerito di utilizzare i mezzi di interazione già presenti sulle auto tradizionali, come i fari o il clacson. Inoltre, anche se l'eHMI visiva è molto apprezzata, i partecipanti ai workshop e alcuni intervistati nel sondaggio online hanno sottolineato che un'altra modalità, come la segnalazione acustica, dovrebbe essere utilizzata non solo a supporto del messaggio ma anche per aiutare le

persone più vulnerabili (ad es. ipovedenti o non vedenti e bambini) a recepire immediatamente i messaggi dei CAV. Infine, un'osservazione che è emersa spesso durante il focus group è stata che forse sarebbe opportuno ridurre al minimo il numero delle possibili interazioni. Quindi l'eHMI dovrebbe essere progettata per non fornire alcuna informazione quando il CAV rileva un pedone e si ferma per farlo passare, mentre emetterà un segnale solo se ha rilevato il pedone troppo tardi per consentirgli di passare, suonando due volte il clacson e lampeggiando con i fari.

- **Proiezione sulla strada di un attraversamento pedonale.** I partecipanti ai focus group e i risultati del sondaggio hanno mostrato che la proiezione di un passaggio pedonale dal CAV sulla strada potrebbe essere una soluzione appropriata. Sulla base delle osservazioni precedentemente emerse nel corso dei focus group, il CAV dovrebbe quindi proiettare un passaggio pedonale verde quando si ferma per comunicare che consente il passaggio ad un pedone rilevato.

Durante l'esperimento di laboratorio effettuato

Il CAV proietta sulla strada strisce pedonali di colore verde per comunicare ai pedoni rilevati che è possibile l'attraversamento in sicurezza.

Numerose le case automobilistiche che stanno sperimentando strumenti di interazione tra CAV e pedoni.

in Lussemburgo, per raccoglierne impressioni e percezioni degli utenti della mobilità pedonale, 39 partecipanti (principalmente francesi, lussemburghesi e belgi), sono stati messi in una situazione di traffico virtuale di fronte a otto simulazioni di auto a guida autonoma: le due eHMI selezionate sono state testate in quattro configurazioni: (1) la presenza o (2) l'assenza di segnaletica sulla strada di un attraversamento pedonale e (3) se il CAV ha rilevato il pedone e si ferma o (4) non lo ha rilevato in tempo utile e dunque non è in grado di fermarsi.

Per condurre questo esperimento e studiare il comportamento dei pedoni quando attraversano una strada in sicurezza davanti a un CAV è stato utilizzato un sistema di simulazione sviluppato da LIST denominato Immersive Arena: un'arena composta da 12 schermi verticali da 75" che formano un display wall a 360° alto 2 metri, con 3,6 metri di diametro e una risoluzione di 13.400x1.920 pixel, al cui interno diversi soggetti possono stare in piedi e muoversi, mentre diverse telecamere ne registrano i movimenti.

Sul fronte software, una versione adattata di CARLA

(simulatore open source per la ricerca sulla guida autonoma) è stata utilizzata per generare una simulazione urbana immersiva con auto in movimento. La simulazione consente di adattare il luogo dell'esperimento, di controllare le auto e di modificare le condizioni di luce e meteorologiche. Durante questo esperimento, l'Immersive Arena mostra una strada intorno al partecipante in un contesto urbano con un CAV in avvicinamento: il partecipante deve decidere se e quando attraversare. Ai partecipanti dopo ciascuna delle 8 simulazioni è stato infine chiesto di completare un questionario riguardante: la loro comprensione/ valutazione della situazione e dell'eHMI presentata; la loro ricettività verso l'eHMI; l'esperienza utente verso eHMI presentata; la loro percezione del rischio (es. facilità di comprensione e previsione del comportamento del veicolo, sensazione di pericolo o fiducia, fiducia/sicurezza nel corso del processo decisionale). I partecipanti sono stati comunque filmati dalle telecamere per registrare le loro reazioni durante il test e il loro sguardo è stato analizzato utilizzando specifici occhiali per il monitoraggio degli occhi.

I RISULTATI DEL TEST

L'esperimento condotto in Lussemburgo da LIST ha permesso di definire diverse raccomandazioni per gli eHMI adottabili sui CAV.

Prima di tutto, risulta opportuna una reale esigenza di omogeneizzazione, standardizzazione e regolamentazione degli eHMI e dei comportamenti dei CAV. I pedoni non vogliono dover comprendere interfacce molto diverse offerte dai costruttori. I CAV devono pertanto essere identificabili a colpo d'occhio, soprattutto in un contesto di veicoli misti. È infatti essenziale che i pedoni, e anche gli altri utenti della strada, possano comprendere e anticipare il comportamento dei CAV per adattarsi.

La soluzione più semplice, secondo i partecipanti, è che il CAV applichi rigorosamente il Codice della Strada, vale a dire si fermi obbligatoriamente quando un pedone mostra di voler attraversare in presenza di un passaggio pedonale. Il CAV tuttavia non dovrebbe fermarsi in mancanza di un attraversamento pedonale. I partecipanti allo studio hanno anche elencato alcune informazioni necessarie e ancora mancanti per comprendere meglio i CAV, nonché gli attori

responsabili della loro diffusione: adattamento delle infrastrutture (autorità locali), spiegazioni del comportamento degli eHMI (costruttori, media, scienziati ed esperti), problemi rilevati nelle aree in cui sono stati introdotti i CAV (autorità locali, stato, media e scienziati ed esperti), pianificazione delle aree di introduzione dei CAV (Governo, autorità locali e media), condizioni di assicurazione contro gli infortuni (compagnie assicurative), leggi sulla responsabilità infortunistica e come interpretarle (Governo), algoritmi e comportamento dei CAV (scienziati ed esperti e produttori) e statistiche sugli incidenti che coinvolgono i CAV (scienziati ed esperti, Governo, media e autorità locali).

I partecipanti hanno poi espresso l'opinione che bambini e giovani dovrebbero essere utenti informati in via prioritaria, mentre per gli adulti già in possesso di patente di guida, la preferenza è andata ad una massiccia campagna di comunicazione, preferibilmente ufficiale, su tutti i media standard. La possibilità di testare i CAV e sessioni di formazione riservate a questo tipo di utenti, infine, seppure apprezzabili, non dovrebbero essere rese obbligatorie.

Il progetto è finanziato dal programma per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea "Horizon2020" con l'Accordo di Finanziamento N. 815098

